

УДК 340

DOI 10.5281/zenodo.20083387

Упоров И. В.

Упоров Иван Владимирович, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, Российская академия естествознания, Краснодар, Краснодарский край, Россия. E-mail: uporov@list.ru.

Противостояние Анны Иоанновны с Верховным тайным советом: общественно-политические особенности и последствия

Аннотация. В 1730 г. после смерти юного Петра II в Российской империи имел место политический кризис, связанный с тем, что на тот момент времени не было достаточно четких правил престолонаследия. Воспользовавшись такой ситуацией, небольшая группа государственных деятелей из высшей знати решила трансформировать созданный еще при Екатерине I Верховный тайный совет в орган власти, который де-факто имел бы высшие государственные полномочия. В статье рассматривается противостояние Верховного тайного совета с новой императрицей Анной Иоанновной, которой члены Верховного тайного совета предложили подписать «кондиции», ограничивающие абсолютистскую власть. Анализируются сами «кондиции», другие документы того времени, труды по данной теме, при этом акцент делается на проявлениях этого противостояния с точки зрения общественно-политического развития страны. Отмечается, что членами Верховного тайного совета предлагалась коллегиальность в публично-властной пирамиде, но при этом они, скорее всего, преследовали прежде всего свои личные интересы и не получили поддержки дворянства. Императрица Анна Иоанновна формально имела более высокую степень легитимности; упразднив Верховный тайный совет, она способствовала консервации абсолютизма в Российской империи, что вело к дальнейшему отставанию от развитых стран в общественно-политическом развитии российской государственности.

Ключевые слова: Верховный тайный совет, кондиции, императрица, дворянство, Кабинет Министров, государственность, конституционализм.

Uporov I. V.

Uporov Ivan Vladimirovich, Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor, Russian Academy of Natural Sciences, Krasnodar, E-mail: uporov@list.ru.

The confrontation between Anna Ioannovna and the Supreme Privy Council: socio-political features and consequences

Abstract. In 1730, following the death of the young Peter II, the Russian Empire experienced a political crisis due to the lack of clear rules of succession at the time. Taking advantage of this situation, a small group of statesmen from the upper nobility decided to transform the Supreme Privy Council, established under Catherine I, into a governing body that would de facto wield supreme state powers. This article examines the confrontation between the Supreme Privy Coun-

cil and the new Empress, Anna Ioannovna, whom members of the Supreme Privy Council proposed signing "conditions" limiting her absolutist power. The "conditions" themselves, other documents of the time, and works on the topic are analyzed, focusing on the manifestations of this confrontation in terms of the country's socio-political development. It is noted that members of the Supreme Privy Council proposed collegiality within the public-power pyramid, but in doing so, they most likely pursued their own personal interests and failed to secure the support of the nobility. Empress Anna Ioannovna formally enjoyed a higher degree of legitimacy; by abolishing the Supreme Privy Council, she contributed to the preservation of absolutism in the Russian Empire, which led to a further lag in the socio-political development of Russian statehood compared to developed countries.

Key words: Supreme Privy Council, conditions, empress, nobility, Cabinet of Ministers, statehood, constitutionalism.

Актуальность темы определяется сохраняющейся в историко-правовой науке дискуссией о характере «кондиций» 1730 г.: оценивать ли их как первый российский конституционный проект или как попытку олигархического переворота. Научная новизна работы состоит в комплексном обосновании второй точки зрения: автор доказывает, что именно отсутствие избирательного начала при формировании Верховного тайного совета, узкоклановая мотивация его членов и немедленный отказ от «кондиций» при неполучении поддержки дворянства не позволяют квалифицировать их в качестве проявления конституционализма. При этом ценность событий 1730 г. для конституционного развития России видится автору не в самих «кондициях», а в спровоцированной ими широкой общественно-политической дискуссии о пределах монаршей власти, впервые развернувшейся в российской истории.

Приход к высшей российской власти Анны Иоанновны в 1730 г. сопровождался, как известно, крупным политическим противостоянием с членами Верховного тайного совета. Появившийся после смерти Петра I и укрепивший свои позиции при неопытной правительнице Екатерине I Верховный тайный совет, состоявший из многоопытных государственных деятелей — представителей высшей знати, — этот вновь созданный орган затем пережил юного императора Петра II и, вероятно, приобрел

убежденность в своем более высоком положении в публично-властной пирамиде. Соответственно члены Верховного тайного совета сами же определяли преемника рано умершего Петра II, учитывая имевшуюся неопределенность правил престолонаследия, и решили, что более всего подходит на престол Анна Иоанновна. Перед вхождением на престол члены Верховного тайного совета разработали «кондиции» («ограничительные пункты» [12, с. 42]), которые, по их замыслу, императрица должна была добровольно подписать.

Эти «кондиции» представляли собой несколько политико-правовых положений, суть которых сводилась к некоторым ограничениям абсолютной власти монарха, связанным с действиями, которые она не могла предпринимать без одобрения Верховного тайного совета. Анна Иоанновна изначально согласилась со всеми пунктами (в их числе: ни с кем войны не начинать; мира не заключать; верных подданных новыми податями не отягчать; в знатные чины, выше полковничья ранга, не жаловать; у шляхетства живота, чести и имения без суда не отнимать; вотчины и деревни не жаловать; государственные доходы в расходы не употреблять и всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать [9, с. 75]). О том, как именно Анна Иоанновна сумела политически переиграть Верховный тайный совет, распустив его и в отношении некоторых членов приняв до-

вольно жесткие репрессивные меры, имеется достаточно много работ [13; 19].

Однако Верховный тайный совет, который в «кондициях» явно определялся как высший орган государства по важнейшим позициям государственности, не имел должной поддержки у значительной части правящей элиты, поскольку формировался до этого исключительно узкой группировкой по субъективным признакам и путем придворных интриг, и тем более не могло быть речи об общественной поддержке предпринятой членами Верховного тайного совета рассматриваемой политической акции. И не случайно, как отмечал секретарь Верховного тайного совета В.П. Степанов, пункты «кондиций» диктовали на ночном совещании с 18 на 19 января 1730 г. Д.М. Голицын и В.Л. Долгорукий, но «более диктовал князь Василий Лукич» [4, с. 10–11]. Всего обсуждались три редакции «кондиций». Редакции различаются не по существу поставленного в них вопроса об ограничении власти монарха, а по объему увеличения полномочий Верховного тайного совета. При этом наблюдалась тенденция последовательного расширения функций Верховного тайного совета и сужения властных полномочий императрицы. Первая редакция «пунктов» включала ограничения относительно основных вопросов внутренней и внешней политики — объявления войны, заключения мира, расходования государственных средств и ресурсов, а также суда над «шляхетством». Во втором варианте дополнительно появилось положение о выведении из подчинения Анны Иоанновны гвардии и других войск. При этом первая редакция «пунктов» близка по содержанию и изложению к третьему (окончательному) варианту [11, с. 27]. На основе «кондиций» императрица должна была выполнять, по сути, символические функции: олицетворять единство государства, заботиться о его целостности и благополучии.

При таких обстоятельствах их действия выглядели едва ли не как заговор против царствующей династии. Соответственно планы Верховного тайного сове-

та довольно быстро рухнули; дворяне не поддержали проекта Верховного тайного совета, вероятно, усмотрев в самодержавной государыне более надежного защитника своих интересов, нежели в Верховном тайном совете.

Как отмечает И.А. Мусский, порвав «кондиции» и упразднив Верховный тайный совет, Анна Иоанновна, вопреки встречающейся в литературе оценке, не совершала государственного переворота [10, с. 128]. Напротив, есть основания считать, что она сама стала в определенной степени жертвой заговора со стороны Верховного тайного совета: по завещанию Екатерины I Верховному тайному совету на время малолетства Петра II предоставлялась власть, по полномочиям равная императорской, однако определять правила престолонаследия Верховный тайный совет не имел полномочий; Верховный тайный совет проигнорировал завещание Екатерины I, и одно только это обстоятельство, как представляется, показывает незаконность действий Верховного тайного совета. Кроме того, Анна Иоанновна не по своей инициативе прибыла в Россию, а по приглашению, а появление самих «кондиций» никак не вытекало из установленных в России принципов государственного устройства. Нужно также иметь в виду то обстоятельство, что члены Верховного тайного совета в итоге сами отказались от «кондиций», разработанных ими же и предъявленных Анне Иоанновне.

По мнению О.Е. Кутафина, данные «кондиции» («пункты») следует рассматривать как проявление элементов первого в истории российского государства дворянского конституционного проекта [7, с. 63]. А.В. Дидикиным отмечается, что во время государственного переворота 1730 г. впервые имела место попытка проведения конституционных реформ с целью ограничения полномочий верховной самодержавной власти. Они («кондиции») стали первым конституционным проектом, в котором были отражены политические требования отдельных групп дворянского сословия по изменению формы

правления. «Кондиции» по своему историческому значению были достаточно радикальным проектом, после 1730 г. в конституционных проектах вопрос об изменении формы правления открыто уже не ставился [2, с. 74]. С.Ю. Таловеров также считает, что указанный документ составлен в духе конституционной монархии [16, с. 438]. По мнению А.Д. Градовского, «кондиции» не соответствовали характеру политической системы абсолютизма в России XVIII в. и представляли собой «конституционное заимствование», попытку внедрения шведской модели управления — ограничение прав монарха деятельностью Государственного Совета [1, с. 173]. И. Курукин пишет о том, что «вместо самодержавной Российской империя могла стать конституционной монархией. Росчерком царского пера изменились вековые устои российской власти. Самодержавная монархия впервые стала формально ограниченной. Таковой она была ровно месяц» [6]. Такие точки зрения достаточно распространены. Отметим еще сравнительно недавно высказанное суждение о том, что «сторонники ограничения власти монарха в России исходили из положений естественного права, хорошо известных тогда среди образованных россиян» [17, с. 18].

Как представляется, подобные подходы в недостаточной степени отражают особенности возникшей политико-правовой ситуации, связанной с восшествием на престол Анны Иоанновны, и требуют уточнения также ещё по меньшей мере в двух аспектах. Первый заключается в том, какова была мотивация Верховного тайного совета в решении пойти на столь опасный с политической точки зрения шаг. Ранее частично мотив был отмечен. Расширяя его, замечу, что члены Верховного тайного совета в связи с затянувшимся (со смерти Петра I) престолонаследным кризисом на довольно долгое время стали олицетворять высшую власть в стране и, вероятно, пришли к убеждению, что власть и далее должна быть у них. При этом путем придворных

интриг решающее влияние в Верховном тайном совете приобрели кланы Долгоруких и Голицыных. И речь в ситуации с «кондициями» шла прежде всего об укреплении власти временщиков, которым расхотелось быть временщиками. Исходя из этого, вряд ли можно усматривать признаки конституционности.

Второй аспект, требующий уточнения, — содержательный. Действительно, некоторые «кондиции» имели внешне некоторые признаки конституционности, связанные с ограничением абсолютной власти монарха путем передачи части полномочий коллегиальному органу. Однако каким образом формировался и должен был формироваться этот коллективный орган — Верховный тайный совет? Разумеется, при его формировании отсутствовало какое-либо избирательное начало. Достаточно задаться вопросом: кого представляли члены Верховного тайного совета? Ответ представляется очевидным: чрезвычайно узкую олигархическую группу, в то время как конституционализм должен быть связан с представительством достаточно широкой определенной социальной группы, сословия, пусть даже, применительно к тому времени, сословия высшей знати, но здесь представляли только два клана, и говорить о представительстве народа во власти в современном понимании оснований нет [18].

Соответственно сам факт наличия в «кондициях» ограничительных для монарха норм еще не свидетельствует о том, что имел место конституционализм. Кроме того, члены Верховного тайного совета не аргументировали для общества причины ограничений, то есть у них не было политико-идеологической основы. Члены Верховного тайного совета отказались от своих намерений сразу же, как только обнаружили отсутствие поддержки, и прежде всего от дворянства, и этот факт лишь подтверждает, что они руководствовались (в отличие, например, от будущих декабристов [15]) не интересами Отечества, а собственной прежде всего

политической (возможно, и иной) выгодой.

Как видно, если принять в совокупности все факторы, «кондиции» не являлись выражением конституционности, и тем более не были «первым конституционным проектом» (достаточно вспомнить, что Василий Шуйский также подписывал грамоты с обязательством важнейшие вопросы решать не иначе как при согласии «земства»). Как точно и довольно жестко, но и справедливо отмечал по поводу этих событий В.О. Ключевский, «пьеса ставилась на шаткие подмости: в обстановке поддельной законности разыгрывалась простенькая неподдельная придворная плутня» [5, т. 4, с. 260]. Вместе с тем нельзя отрицать того, что спровоцированное действиями Верховного тайного совета обсуждение будущего государственного устройства действительно содержало в предложенных проектах идеи, которые носили конституционный характер, и вот именно это обсуждение, впервые проведенное в России под флагом возможного ограничения полномочий монарха, представляет собой ценность и важную веху с точки зрения конституционного развития России, являясь, по сути, началом такого развития.

Таким образом, авторская позиция состоит в разграничении двух явлений: сами «кондиции» не могут быть признаны конституционным актом в силу олигархического способа их создания и отсутствия представительной основы; ценность же событий 1730 г. заключается в инициировании первой в российской истории публичной дискуссии о пределах самодержавной власти, в ходе которой были сформулированы проекты, действительно содержавшие конституционные идеи.

Но это развитие тогда было очень быстро закончено, имея в виду то обстоятельство, что судьба членов Верховного тайного совета после посягательства на российский традиционный абсолютизм была предreshена. При этом ожидаемых жестоких репрессий сразу не последовало; напротив, часть членов бывшего Вер-

ховного тайного совета была введена в состав восстановленного Правительствующего Сената и лишь затем под различными предложениями была отстранена от государственных дел. А бывшие члены Верховного тайного совета А.И. Остерман и Г.И. Головкин стали членами вновь учрежденного в 1731 г. Кабинета министров. Исключение составили князья Долгорукие, которым были поставлены «многие вины» в пространном манифесте [8], где, однако, ни словом не упоминалось о «кондициях» и вообще о попытке ограничить власть императрицы, — Долгорукие были сосланы; более жестокие наказания ждали их через несколько лет. При этом, восстанавливая Правительствующий Сенат, императрица не восстанавливала существовавшей до этого самостоятельной должности генерал-прокурора, и по этому поводу А.Д. Градовский отмечал, что «советники Ея имели в виду поместить какое-нибудь новое учреждение между Сенатом и верховною властью» [1, с. 146]; так и случилось: в 1731 г. был утвержден Кабинет министров, в полномочия которого входило рассмотрение важнейших государственных дел, при этом порядок рассмотрения был схож с Верховным тайным советом, но сам Кабинет, разумеется, находился в полном подчинении императрицы.

В этой связи нужно заметить, что Анна Иоанновна в целом не проявляла способностей и желания активно управлять страной, хотя в первое время после коронации Анна Иоанновна достаточно глубоко вникала в государственные дела. Практически всю работу по управлению взяли на себя опытные администраторы — канцлер Г.И. Головкин, вице-канцлер А.И. Остерман, князь А.М. Черкасский. Из этих трех лиц первоначально и состоял Кабинет министров, созданный «для лучшего и порядочнейшего отправления всех государственных дел». Видную роль в управлении играли П.И. Ягужинский и затем сменивший его А.П. Волынский. Фаворит императрицы Бирон стал (к середине 1730-х гг.) одним из самых влиятельных сановников в российском госу-

дарстве, а вместе с этим в годы бироновщины влияние иностранцев (прежде всего немцев) на русский двор стало значительным (этот аспект подробно исследован в работах М.И. Семина, М.Д. Хмырова, С.Н. Шубинского и др.). По образному выражению В.О. Ключевского, «немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались во все доходные места в управлении» [15, т. 4, с. 272].

В последующем развитии государственности в период правления Анны Иоанновны был принят ряд заметных решений. В частности, в 1731 г. была учреждена Тайная экспедиция — центр политического сыска; этот орган жестко расправлялся со всеми попытками критики высших властей, не говоря уже о намерениях покунуться на власть, подкаток политических репрессий попадали и чиновники, не внушавшие доверия. Так, по настоянию Бирона был репрессирован (казнен) видный деятель периода Анны Иоанновны А. Волынский. В самом начале царствования императрица издала указ, в котором говорилось, что многие воеводы как посадским, так и уездным людям «делают великие обиды и разорения», вследствие чего велено было сменять воевод каждые два года, и по смене воеводы должны были являться в Сенат с отчетом; если воевода окажется исправным и если в продолжение года жалоб на него не будет, позволено определять его опять в воеводы. Однако на практике этот указ не работал [14, с. 285]. В 1731 г. был отменен действовавший указ об единонаследии. В 1736 г. была проведена реформа военной службы, со-

гласно которой отец, имея двоих или более сыновей, мог одного оставить дома для хозяйства, но и этот остающийся дома сын должен быть обучен грамоте и по крайней мере арифметике, чтоб быть годным в гражданскую службу, остальные братья должны были вступить в военную службу. По настоянию Миниха жалованье иностранных офицеров было сравнено с жалованьем русских.

Но в целом развитие государственности при Анне Иоанновне (1730–1740 гг.) в литературе оценивается критически. Тот же В.О. Ключевский так отразил широко распространенное представление об императрице Анне Иоанновне и ее времени: «Это царствование — одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее темное пятно на ней — сама императрица» [15, т. 5, с. 174]. Однако научный подход в изучении отдельных аспектов того времени (в нашем случае — государственно-правовое развитие) предполагает максимальное отстранение от эмоций. В литературе на этот счет указывается на необходимость преодоления стереотипов в вопросах изучения эпохи Анны Иоанновны, и в данном контексте отмечается, что в годы ее правления были не только негативные, но и позитивные стороны [3, с. 178]. Соглашаясь с таким подходом в общем плане, все же нужно констатировать, что поражение Верховного тайного совета в противостоянии с новой императрицей привело к дальнейшей консервации абсолютизма в Российской империи и дальнейшему отставанию от развитых стран в общественно-политическом развитии российской государственности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Градовский А.Д. Высшая администрация России XVIII столетия и генерал-прокуроры. СПб.: тип. И. Бочкарева. 1866. 287 с.
2. Дидикин А.В. Историко-правовые предпосылки формирования науки государственного (конституционного) права в России // Гуманитарные науки в Сибири. 2009. № 1. С. 72–76.
3. Донников А.В. Правление Анны Иоанновны в отечественной историографии: дис. ... канд. ист. наук. М., 2003. 28 с.

4. Записка В.П. Степанова к Анне Иоанновне. Памятники новой русской истории. Т. I. СПб., 1871. 424 с.
5. Ключевский В. О. Сочинения: в 9 т. М.: Мысль, 1987–1990.
6. Курукин И. Первая русская революция // Forbes. 2010. № 10. С. 272–278.
7. Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М.: Проспект. 2014. 483 с.
8. Манифест от 14. 04. 1730 г. «О винах Князя Алексея с сыном Иваном и с братьями и князь Василия, княж Лукина, сына Долгоруковых» // ПСЗ-1. №5532.
9. Медушевский А. Н. Конституционные проекты в России XVIII - начала XX века. М.: РОС-СПЭН, 2010. 640 с.
10. Мусский И.А. Сто великих заговоров и переворотов. М.: Вече, 2009. 480 с.
11. Назаренко Н.И. О "Кондициях" к Анне Иоанновне // История государства и права. 2011. №16. С. 24–28.
12. Омельченко Н.А. «Наследники» Петра Великого: власть и управление в послепетровской России // Вестник университета. 2022. № 6. С. 40–47.
13. Рехачева Т.В. Этапы развития конституционного нигилизма в России // Правоприменение. 2020. № 3. С. 16–24.
14. Соловьев С.М. Учебная книга русской истории. М.: АСТ, 2003. 284 с.
15. Старков О.В., Упоров И.В. Юриспруденция. Введение в специальность. Москва: Экзамен. 2005. 94 с.
16. Таловеров С.Ю. Верховный тайный совет в системе высших государственных учреждений Российской империи (1726-1730 гг.) // Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 434–439.
17. Токмаков Д. С., Попов Г. Г. Правовые проекты Верховного тайного совета в январе-феврале 1730 г. как начало раннего конституционализма в Российской империи // Московский юридический журнал. 2024. № 2. С. 14–23.
18. Упоров И.В., Кузовлева Г.В. Представительство народа (населения) в органах публичной власти: сущность и политико-правовая характеристика // Общество и право. 2015. № 2 (52). С. 30–34.
19. Филимонов Д.А. Трансформация высшей политической элиты России после Петра Великого в процессе «дворцовых переворотов» // Вестник университета. 2022. № 8. С. 188–195.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gradovskij A.D. Vysshaya administraciya Rossii XVIII stoletiya i general-prokurory. SPb.: tip. I. Bochkareva. 1866. 287 s.
2. Didikin A.V. Istoriko-pravovye predposylki formirovaniya nauki gosudarstvennogo (konstitucionnogo) prava v Rossii // Gumanitarnye nauki v Sibiri. 2009. № 1. S. 72–76.
3. Donnikov A.V. Pravlennie Anny Ioannovny v otechestvennoj istoriografii: dis. ... kand. ist. nauk. M., 2003. 28 s.
4. Zapiska V.P. Stepanova k Anne Ioannovne. Pamyatniki novoj russkoj istorii. T. I. SPb., 1871. 424 s.
5. Klyuchevskij V. O. Sochineniya: v 9 t. M.: Mysl', 1987–1990.
6. Kurukin I. Pervaya russkaya revolyuciya // Forbes. 2010. № 10. S. 272–278.
7. Kutafin O.E. Rossijskij konstitucionalizm. M.: Prospekt. 2014. 483 s.
8. Manifest ot 14. 04. 1730 g. «O vinah Knyazyza Alekseya s synom Ivanom i s brat'yami i knyaz' Vasiliya, knyazh Lukina, syna Dolgorukovyh» // PSZ-1. №5532.
9. Medushevskij A. N. Konstitucionnye proekty v Rossii XVIII - nachala XX veka. M.: ROSSPEN, 2010. 640 s.
10. Musskij I.A. Sto velikih zagovorov i perevorotov. M.: Veche, 2009. 480 s.
11. Nazarenko N.I. O "Kondiciyah" k Anne Ioannovne // Istoriya gosudarstva i prava. 2011. №16. S. 24–28.
12. Omel'chenko N.A. «Nasledniki» Petra Velikogo: vlast' i upravlenie v poslepetrovskoj Rossii // Vestnik universiteta. 2022. № 6. S. 40–47.
13. Rekhacheva T.V. Etapy razvitiya konstitucionnogo nigilizma v Rossii // Pravoprimenenie. 2020. № 3. S. 16–24.
14. Solov'ev S.M. Uchebnaya kniga russkoj istorii. M.: AST, 2003. 284 s.

-
15. Starkov O.V., Uporov I.V. YUrisprudenciya. Vvedenie v special'nost'. Moskva: Ekzamen. 2005. 94 s.
 16. Taloverov S.YU. Verhovnyj tajnyj sovet v sisteme vysshih gosudarstvennyh uchrezhdenij Rossijskoj imperii (1726-1730 gg.) // Probely v rossijskom zakonodatel'stve. 2008. № 1. S. 434–439.
 17. Tokmakov D. S., Popov G. G. Pravovye proekty Verhovnogo tajnogo soveta v yanvare-fevrale 1730 g. kak nachalo rannego konstitucionalizma v Rossijskoj imperii // Moskovskij yuridicheskij zhurnal. 2024. № 2. S. 14–23.
 18. Uporov I.V., Kuzovleva G.V. Predstavitel'stvo naroda (naseleniya) v organah publichnoj vlasti: sushchnost' i politiko-pravovaya harakteristika // Obshchestvo i pravo. 2015. № 2 (52). S. 30–34.
 19. Filimonov D.A. Transformaciya vysshej politicheskoy elity Rossii posle Petra Ve-likogo v processe «dvorcovyh perevorotov» // Vestnik universiteta. 2022. № 8. S. 188–195.

Поступила в редакцию: 27.02.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.